

УДК338

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

НИШОНБОВ АЛИШЕР НИШОНБОВИЧ

старший преподаватель ТГУПБП, город Худжанд, Республика Таджикистан

ТОШМАТОВА ХУСНИЧОН МУМИНОВНА

ассистент ТГУПБП, город Худжанд, Республика Таджикистан

***Аннотация.** Стратегический управленческий учет является перспективным и рассматривается как возможное направление развития, способное повысить значимость управленческого учета в системе управления предприятием, одновременно формируя учетно-аналитическую систему, которая отвечает информационным потребностям стратегического управления предприятия для будущего развития.*

***Ключевые слова:** управленческий учет, цифровизация, бухгалтерский учет, предприятия, реализации продукции, рыночной информации, контроль, стратегическое планирование.*

Управленческий учет — это внутренняя система сбора, анализа и представления информации (финансовой и нефинансовой) для руководства, которые принимают обоснованные решения, планируют показатели деятельности, контролируют расходы и оптимизируют деятельность компании, в отличие от бухгалтерского учета, который ориентирован на внешних пользователей и требованиям государства. Он гибкий, не имеет строгих стандартов и адаптируется под нужды конкретного бизнеса, помогая оценивать эффективность, выявлять прибыльные и убыточные направления, а также управлять ресурсами.

В целом стратегический управленческий учет может быть охарактеризован как направление управленческого учета, в рамках которого формируется информационное обеспечение принятия стратегических управленческих решений.

В рамках стратегического управленческого учета выполняется тщательный анализ внешней бизнес-среды (конкурентов, поставщиков, потребителей, внешних экономических условий, действий правительства), где организация осуществляет свою деятельность, в ходе которой должны быть учтены стратегическая позиция организации на рынке, дифференциация ее продукции, а также должна быть построена полная цепочка ценностей данной организации.[7,с.535]

Стратегический анализ направлен на определение состояния хозяйственной деятельности (бизнеса) организации в конкретный момент времени. Помимо этого в ходе выполнения стратегического анализа дается оценка ясности и реалистичности ее стратегических целей.

Поскольку стратегия развития, как правило, достаточно тесно связана с внешними условиями, в которых организация осуществляет свою хозяйственную деятельность, то стратегический анализ прежде всего призван исследовать внешние условия как факторы, оказывающие влияние на долгосрочные (стратегические) цели организации, особо не концентрируясь только на так называемых традиционных задачах экономического управленческого анализа.

Второй важный элемент стратегического управленческого учета - стратегическое планирование. В ходе его осуществления разрабатываются планы долгосрочного характера, которые, в свою очередь, предназначены для достижения долгосрочных, т. е. стратегических целей организации. Стратегическое планирование также известно как корпоративное планирование или долгосрочное планирование

Изучение функционирования систем бухгалтерского учета, а также опыта организации и введения управленческого учета в коммерческих предприятиях Республики Таджикистан подтверждает, что руководители и специалисты предприятий воспринимают управленческий учет скорее как систему учета затрат, калькулированные, первоначальной себестоимости, распределение затрат по центрам финансовой отчетности, центрам затрат, местам возникновения затрат, видам и единицам выпускаемой продукции. Такой точки зрения придерживается и большинство ученых и аналитиков в области управленческого учета. [8,с.200]

В частности, исследователь М.М. Шамсиддинов утверждает, что «методологической основой управленческого учета является измерение и оценка затрат, а в общем случае — процесс определения фактической себестоимости продукции. Разработка такого метода для предприятий может базироваться на создании единой системы учета затрат.» По мнению Б.Х. Каримова основой системы управленческого учета затрат является накопление и классификация затрат, распределение затрат по объектам учета (единицы продукции, центры затрат).

На самом деле в управленческом учете роль учета затрат является важнейшей, только трансформировав систему учета затрат на предприятии можно приступить к формированию ключевых показателей эффективности, которые оказали влияние и увеличили прибыль компании. Однако на наш взгляд в рамках системы управленческого учета должна быть включена информация о среде функционирования предприятия, такая как информация о действиях государственных органов, конкурентов, покупателей, поставщиков, качестве продукции. основная цель управленческого учета — нацелить учетные процессы на достижение тактических и стратегических целей развития, Будет разработана эффективность организационной структуры производства, методы стимулирования объемов реализации продукции и другие. Более того, стратегический управленческий учет использует информацию о внутреннем состоянии предприятия с использованием данных других видов учета – статистического, оперативного, финансового, налогового.

Разумеется, такая информация важна для достижения стратегических целей управления предприятием.[6,с.125]

Аналогичным образом система управленческого учета на предприятии должна предоставлять все услуги и всю информацию о его текущей и будущей хозяйственной деятельности.

Достижение этой цели обеспечивается за счет усиления стратегических аспектов управленческого учета, то есть развития стратегического управленческого учета.

Стратегический управленческий учет является перспективным и рассматривается как возможное направление развития, способное повысить значимость управленческого учета в системе управления предприятием, одновременно формируя учетно-аналитическую систему, которая отвечает информационным потребностям стратегического управления предприятия для будущего развития.

Для развития учетно-аналитической системы деятельности предприятия как информационной базы для принятия тактических и стратегических управленческих решений необходимо более широкое включение направлений стратегического управления в развитие финансово-производственной деятельности. Для управления этими бизнес-процессами необходим анализ бизнес-моделей предприятия и гибкие правила.

По мнению ученых, главное отличие анализа бизнес-процессов от традиционного комплексного экономического анализа заключается в том, что анализ бизнес-процессов и внутренний (анализ бизнес-процессов) и внешний (анализ окружающей среды), анализ основанный на оценке множества критериев в соответствии с требованиями различных заинтересованных сторон, своевременно корректировать бизнес-модель и стратегию предприятия и обеспечивать его устойчивое развитие. Таким образом, анализ бизнес-процессов и внешней среды можно представить как стратегический анализ.

Одним из главных преимуществ стратегического управленческого учета является использование возможностей стратегического анализа, который заключается в применении широкого спектра инструментов, обеспечивающих разработку и реализацию эффективной стратегии развития предприятия, обеспечивает планирование, учет и контроль бизнес-процессов с целью создания оптимальной бизнес-модели для стратегического развития.

Для достижения стратегических целей предприятие разрабатывает долгосрочные планы развития, реализация которых невозможна без участия стратегического управленческого учета.

Основная роль стратегического управленческого учета в этой области заключается в определении путей достижения стратегических целей и анализе тенденций реализации этих планов.[3,с.34]

При этом решения, принимаемые в контексте стратегического планирования на будущие периоды, должны пересматриваться в соответствии с информацией, полученной из системы стратегического управленческого учета.

Поэтому для выполнения задач стратегического управленческого учета необходимо иметь информационную систему, использующую инструменты цифровизации, ускоряющие процессы обработки и обобщения информации.

Стратегический управленческий учет позволяет вывести управленческий учет за пределы внутренней среды предприятия и включить в сферу его объектов внешней бизнес-среды.

Поэтому в контексте использования современных цифровых инструментов его можно рассматривать как комплексное направление управленческого учета, включающее в себя совокупность технологий сбора, регистрации, обобщения и представления информации в целях обеспечения, процесса принятия стратегических управленческих решений, который сочетает в себе учет и анализ как внутренних факторов развития предприятия, так и внешней бизнес-среды.[5,с.80]

При этом в условиях цифровизации, наряду со стратегическим анализом бизнес-процессов и операционной среды, в содержании стратегического управленческого учета появляются следующие ключевые элементы: стратегическое планирование, бюджетирование, контроль, оценка и мотивация (рис.1.1).

В условиях цифровизации для стратегического управленческого учета как средства информационной поддержки принятия стратегических решений по развитию предприятия актуален вопрос количественного учета изменений относительной конкурентной позиции предприятия, в сравнении с этим особое значение имеют участники рынка. Кроме того необходимо собрать углубленную информацию о конкурентной позиции предприятия, на основе которой оценить потенциал увеличения доли рынка, а также провести сравнительный анализ уровня его затрат с аналогичными затратами предприятий-конкурентов.[2,с.50]

Освещены основные вопросы стратегического управленческого учета в условиях цифровизации, используемые при этом подходы включают не только сбор информации, но и составление на ее основе рейтинга основных конкурентов по их стратегическому положению на рынке. Он прогнозирует сильные и слабые стороны бизнеса конкурентов, а также их основные конкурентные преимущества. Экспертные методы, основанные на использовании широкого спектра рыночной информации и дающие точные результаты за счет применения современных цифровых инструментов, предоставляют более широкие возможности для решения этой задачи.

Рис.1.1.

Благодаря использованию современных инструментов цифровизации, прежде всего программного обеспечения на базе встроенных систем и методического инструментария управленческого учета в условиях цифровизации, стратегический управленческий учет может достичь значительных успехов в выполнении своих задач и решении своих основных проблем.

Без использования современных цифровых инструментов стратегический управленческий учет не может обеспечить требования по своевременности и срочности, полноте и точности информации, необходимой для принятия стратегических управленческих решений, а также своевременного реагирования на изменяющиеся условия деятельности.[1,с.90]

При этом важно четко понимать, что использование современных инструментов цифровизации и информационных технологий не должно усложнять действующие на предприятии бизнес-процессы, приводить к возникновению недопонимания и снижению ответственности сотрудников.

Заключение

Следует отметить, что если на предприятии внедрена автоматизированная система общего учета, в значительной степени соответствующая условиям финансового учета, то серьезных проблем в процессе ее разработки и внедрения не возникнет, так программное обеспечение, предназначенное для автоматизации финансового учета, является относительно общим и не зависит от специфики деятельности конкретного предприятия.

Однако, поскольку управленческий учет, так и стратегический управленческий учет, как их основной элемент, зависят от особенностей отрасли и технологии производства продукции, в этом случае выбор команды разработчиков программного обеспечения для автоматизации стратегического учета на конкретном предприятии представляет собой весьма сложную задачу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бозров, В.Р. Актуальные вопросы развития бухгалтерского и управленческого учетов в современной экономике [Текст] / В.Р.Бозров // Актуальные вопросы совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. –Екатеринбург, 2020. –С.95-101
2. Баличо, И.Л. Цифровизация управления и экономики – задача общегосударственная [Текст] / И.Л.Баличо // Государство и право. – 2018. №2.-С.59-69
3. Богатая, И.Н., Евстафьева, Е.М.Влияние цифровизации экономики на развитие учетно-аналитического обеспечения управления коммерческой организацией [Текст] / И.Н.Богатая, Е.М.Евстафьева // Учет и статистика. – 2019. -№3 (55). –С.34-42
4. Дадоматов Д.Н., Кӯзибоева Б.М., Нишонбоев А.Н., Баҳисобгирии идоракунии муҳосибӣ. Комплекси таълимию методӣ. Хучанд. “Ношир”, 2021.-300саҳ.
5. Зарипов Э.Ш.Баҳисобгирии бухгалтерии идоравӣ.Дастури таълимӣ.Душанбе.236саҳ. “Комрон+П”, 2012
6. Каримов Б.Х. Баҳисобгирии муҳосибӣ. Китоби дарсӣ [Матн] / Б.Х.Каримов, М.Б.Каримиён, М.Б.Каримиён. – Душанбе: Ирфон, 2021.- 440с., с.19
7. Ушанов И.Г.Стратегический управленческий учет как информационная основа бизнес-анализа [Текст] И.Г.Ушанов// Балтийский гуманитарный журнал. -2014.-№2.-С.85-88, с.85
8. Шамсиддинов М.М., Шобеков М.Ш. Мукамалгардони баҳисобгирии идоракуни дар саноати кӯхкори Чумхурии Тоҷикистон дар асоси баҳисобгирии сегментӣ [Матн] / М.М.Шамсиддинов, М.Ш.Шобеков // Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. – 2020. - №3 (42). – С.149-156, с.149
9. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.: ил.
10. Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 304 с.
11. Книги по этой тематике в разделах: Аудит, анализ, и управленческий учет, Экономика и финансы